

KREMNIYNING FIZIK VA KIMEVIY XOSSALARI

Farg'ona viloyati Farg'ona tumani

32 -umumiy o'rta ta'lim maktabi

Kimyo fani o'qituvchisi

Omonboyeva Saidaxon DJaloliddinovna

Annotatsiya: Qattiq jismlarning jamiyat faoliyatida tutgan urni xammaga ma'lum. Ular bilan kundalik faoliyatimizda to'qnashib turamiz, ularni qo'llaymiz, ulardan bevosita foydalanamiz. Odamlar ko'p zamonlardan beri qattiq jismlar tuzilishi, ularning turli xossalarni bilishga qiziqqan olimlar shu sohada uzluksiz ravishda tadqiqot olib borgan, ushbu maqolada kremniyning fizik va kimeviy xossalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: *Silicium, Sof Kremniy, temperature, kislorod, elektr pechlar, Kislotalar, Laboratoriyalar, inert, kristall, ftorid HF, nitrat H N 03.*

Kimyo tabiiy fanlar qatoriga kiradi. U moddalarning tarkibi, tuzilishi, xossalari va uzgarishlarini, shuningdek, bu o'zgarishlarda sodir bo'ladigan xodisalarni o'rganadi. Kimyoga fan sifatida birinchi marta M. V. Lomonosov ta'rif berdi: «Kimyo fani jismlarning xossalari va o'zgarishlarini... jismlarning tarkibini o'rganadi... kimyoviy o'zgarishlarda moddalarda sodir bo'ladigan xodisalarning sababini tushuntirib beradi». Ko'rinib turibdiki, Lomonosovning kimyoning vazifalarini tushunishi hozirgi tushunchaga yaqin keladi.

Kremniy (Silicium), Si — [Mendeleyev davriy sistemasining](#) IV guruhiga mansub kimyoviy element, tartib raqami 14, atom massasi 28,0855. Uchta barqaror izotopi bor: ^{28}Si (92,27%), ^{29}Si (4,68%) va ^{30}Si (3,05%). Kremniy kisloroddan so'ng tabiatda eng ko'p tarqalgan element. Yer po'stining massasi jihatidan 27,6% ini tashqil etadi. Tabiatda birikmalar [ko'pincha kremniy (1U)-oksid SiO_2]

qumtuproq va silikatlar] qolida bo'ladi. Kremniy SiO₂ holda o'simlik va xayvon to'qimalarida ham uchraydi. Sof Kremniyni ilk bor 1911-yil fransuz kimyogari Kremniy Kremniy Gey-Lyussak va Kremniy Kremniy Tevarlar ajratib olishgan. Kremniy — kulrang, kumushdek yal-tiroq modda. Amorf va kristall holda bo'ladi. Kristall holdagi Kremniyning suyuqlanish temperaturasi 1423° (suyuqlanganda hajmi 9% ga kamayadi), qayvash temperaturasi 3249°, zichligi 3,33 g/sm³- Poling bo'yicha elektromanfiyligi 1,8, at. radiusi 0,133, ion radiusi (qavslarda koordinatsion sonlar keltirilgan) 0,040 nm (4), 0,054 nm (6), diamagnetik. Oddiy sharoitda Kremniy mo'rt modda, 8000" dan yuqorida plastik holatga o'tadi. Kimyoviy birikmalarda, asosan, to'rt valentli, inert, qizdirilsa faolroq holatga o'tadi. Odatdagi temperaturada faqat fluor bilan birikadi. Yuzasida himoya pardasi (oksid parda) hosil bo'lishi sababli Kremniy yuqori haroratda ham barqaror bo'ladi.

Kremniy 400° dan yuqorida kislorod ta'sirida SiO₂ gacha oksidlanadi. Kislotalar ta'siriga chidamli, faqat nitrat va fluorid kislotalar aralashmasi bilan reaksiyaga kirishadi. Kremniy ishqorlar bilan reaksiyaga kirishib, vodorodni ajratib chiqaradi va silikatlar hosil qiladi: $\text{Si} + 2\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2\text{SiO}_3 + 2\text{H}_2$.

300—500° da galogenlar bilan birikib galogenidlar (SiX₄ yoki SinX_{2n+2}), 600° da oltingugurt bug'lari ta'sirida disulfid (SiS₂)ni beradi, 600° dan yuqorida u monosulfid (SiS)ni aylanadi. Kremniy yuqori temperaturada ko'pgina metallar bilan birikib, silitsidlar hosil qiladi. Amorf holdagi Kremniy ko'p miqdordagi turli gazlarni eritish xossasiga ega. Mac, Kremniy vodorod bilan qattik, eritma (47 at.% N₂) beradi. SiO₂ Kremniy ning eng oddiy va barqaror birikmasidir. Amorf holdagi SiO₂ silikat kislota hosil qiladi.

Sanoatda texnik Kremniy 1800° da qumtuproqni koks bilan, uta sof holdagi Kremniy esa kremniy tetraxloridni 1200—1300° da o'ta sof qoddagi vodorod yordamida qaytarib olinadi. Ozroq miqdordagi Kremniyni Na₂SiF₆ yoki K⁺G⁻eritmalarini elektroliz qilish usuli bilan olish mumkin. Kremniy — elektronikada asosiy yarimo'tkazgich metallaridan biri. Uning asosida

tayyorlangan asboblarda 200° temperaturagacha chidaydi. Kremniy intefal sxemalar, diodlar, tranzistorlar, quyosh batareyalari, fotopriyomniklar, yadro fizikasida dedektorlar va turli linzalar tayyorlashda ishlatiladi. Kremniy va uning birikmalari kremniyorganik hosilalar, silitsidlar olishda qo'llaniladi. Kremniy— biogen element. U inson, hayvon, o'simlik va mikroorganizmlarning normal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur. Odam organizmida Kremniy yetishmasa, uning ko'zi og'riydi, tish emali yemiriladi, tirnoq yupqalashib, sinuvchan bo'ladi, teri, soch o'zgaradi.

Tabiatda uchrashi. Kremniy kisloroddan keyin Yerdada eng ko'p tarqalgan elementdir. U yer po'stlog'i massasining 27,6% ini tashkil etadi. Tabiatda asosan kremniy (IV) oksid va silikat kislotalarning tuzlari — silikatlar holida uchraydi. Ular yer po'stlog'ining qobig'ini hosil qiladi. Kremniy birikmalari o'simlik va hayvonlar organizmida bo'ladi.

Olinishi va ishlatilishi. Sanoatda kremniy elektr pechlarda SiO₂ ni koks bilan qaytarish orqali olinadi: $SiO_2 + 2C = Si + 2CO$ Olinishi va ishlatilishi. Sanoatda kremniy elektr pechlarda SiO₂ ni koks bilan qaytarish orqali olinadi:

Laboratoriyalarda qaytaruvchilar sifatida magniy yoki aluminiydan foydalaniladi:

Eng toza kremniy uning tetraxloridini rux bug'lari bilan (qaytarish orqali olinadi:

Kremniy yarimo'tkazgich sifatida foydalaniladi. Undan yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradigan quyosh batareyalari (kosmik kemalardagi radioqurilmalarni ta'minlash uchun) tayyorlanadi. Kremniydan metallurgiyada juda issiqbardosh kremniyli po'latlar olish uchun foydalaniladi.

Fizik xossalari. Kristall holdagi kremniy — shishadek yaltiroq, lo‘q kulrang modda. Kremniyning tuzilishi olmosning tuzilishiga u'xshaydi. Uning kristalida har qaysi atom to‘rtta boshqa atom bilan tetraedrik qurshab olingan va ular bilan kovalent bog‘lanish orqali bog‘langan, bu bog‘lanishlar olmosdagi uglerod atomlari nrasidagi bog‘lanishlardan ancha bo‘sh bo‘ladi.

Kremniy kristalida odatdagi sharoitda ham kovalent bog‘lanishlarning bir qismi uziladi. Shuning uchun unda erkin elektronlar ho'ladi, ular kremniyning qisman elektr o‘tkazuvchanligiga sabab bo'ladi. Yoritilganda va qizdirilganda uziladigan bog‘lanishlar soni ko'payadi, demak, erkin elektronlar soni ham ko‘payadi va elektr o'tkazuvchanligi ortadi. Kremniyning yarim o‘tkazuvchanlik xossalari ana shunday tushuntirish lozim.

Kremniy juda mo‘rt, uning zichligi 2,33 g/sm². Ko‘mir kabi u ham qiyin suyuqlanadigan moddalar qatoriga kiradi.

Kremniy uchta barqaror izotopdan: ²⁸Si (92,27%), ²⁹Si (4,68%) va ³⁰Si (3,05%) dan tarkib topgan

Kimyoviy xossalari. Kimyoviy xossalari ko‘ra kremniy uglerod singari metallmas hisoblanadi, lekin uning metallmasligi sustroq ilodalangan, chunki uning atom radiusi katta. Kremniy atomlarining tashqi energetik pog‘onasida 4 ta elektron bo‘lgani sababli kremniy uchun +4 va -4 oksidlanish darajalari xos (kremniyning oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan birikmasi ham ma'lum).

Kremniy odatdagi sharoitda ancha inert, buni kristall panjarasining puxtaligi bilan tushuntirish lozim. Kremniy bevosita faqat fluor bilan reaksiyaga kirishadi:

$\text{Si} + 2\text{F}_2 = \text{SiF}_4$ kremniy
florid

Kislotalar (ftorid HF va nitrat HNO₃ kislotalarning aralashmasidan tashqari) kremniy ta'sir etmaydi. Lekin u ishqoriy metallarning gidroksidlarida erib, silikat kislota hamda vodorod hosil qiladi:

Elektr pechda yuqori haroratda qum bilan koks aralashmasidan kremniy karbid SiC (karborund) olinadi:

Karborundning kristall panjarasi olmosnikiga o'xshaydi, unda kremniyning har qaysi atomi to'rttaga uglerod atomi bilan va har qaysi uglerod atomi to'rtta kremniy atomi bilan qurshab olingan; ularda kovalent bog'lanishlar olmosdagi kabi juda puxta bo'ladi. Shuning uchun u qattiqligi jihatdan olmosga yaqin turadi. Kremniy karbidan charxtoshlar va silliqlash toshlari tayyorlanadi.

Kremniyning metallar bilan hosil qilgan birikmalari silitsidlar deyiladi. Masalan:

Silitsidga xlorid kislota ta'sir ettirilganda kremniyning vodorodli eng oddiy birikmasi — silan SiH₄ olinadi:

Silan — qo'lansa hidli zaharli gaz, havoda o'z-o'zidan alanganib ketadi:

Maydalangan kremniy kislorod bilan qizdirilganda yonib, kremniy (IV) oksid hosil qiladi:

Bunda ko'p miqdorda issiqlik chiqadi, bu esa SiO₂ da atomlar orasidagi boglanish juda puxta ekanligini ko'rsatadi.

Yuqori temperaturalarda kremniy ko'pchilik metallarni ularning oksidlaridan qaytaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [O'zbekiston milliy ensiklopediyasi](#) Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

2. Хомченко Г. П. Кимё. Олий укув юртларига кирувчилар учун/,—Т. Укитувчи, 2001. 560 б.
3. Ziyouz.com